

Interview R6

Narasumber: E*** (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Fahira: Selamat pagi Mba, kenalin nama aku Fahira, dan ada partner aku Azlya.

Narasumber: Salam kenal ya.

Fahira: Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama, usia, dan nama usaha?

Narasumber: Nama saya E*****, usia 29 tahun, dan saya adalah Owner dari [R6]

Fahira:

Oke kita mulai ya Mba. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan yang sering ditemui terkait teknologi dalam proses operasional bisnis Anda?

Narasumber:

Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah mengajarkan karyawan untuk menggunakan aplikasi kasir dengan benar. Kami menggunakan aplikasi kasir untuk memproses transaksi, dan kadang karyawan kesulitan memasukkan data dengan tepat. Selain itu, kami juga menggunakan EDC, yang mengharuskan karyawan melakukan settlement harian. Kadang mereka lupa melakukan settlement, yang menyebabkan transaksi tidak terproses dengan baik, dan kami sering mendapat telepon dari pihak BCA untuk mengingatkan hal tersebut.

Fahira:

Bagaimana teknologi e-wallet mempengaruhi aktivitas sehari-hari dalam bisnis Anda?

Narasumber:

Kami disini pakai Go-pay dari Go-Biz dan kami rasa E-wallet sangat mempermudah kami dalam bertransaksi. Sebelumnya, kami menggunakan pembayaran tunai yang sering kali merepotkan, terutama dalam mencari uang kembalian. Dengan e-wallet, pelanggan cukup scan barcode dan pembayaran langsung selesai. Itu sangat efisien ya, baik untuk kami maupun pelanggan. Kami tidak perlu lagi khawatir soal uang pecahan atau transaksi yang terlambat.

Fahira:

Kendala apa saja yang Anda hadapi dalam proses pembayaran menggunakan e-wallet? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Narasumber:

Untuk e-wallet, sejauh ini yang paling sering terjadi adalah keterlambatan dalam pencairan dana. Misalnya, untuk transaksi GoBiz, pembayaran masuk ke rekening saya tidak selalu tepat waktu, kadang baru masuk sekitar jam 12 siang padahal biasanya masuk pagi-pagi sekali. Saya pernah khawatir, takutnya harus ada dispute dengan GoBiz, tapi sejauh ini semua transaksi tetap masuk, meskipun ada beberapa keterlambatan.

Fahira:

Bagaimana pendapat Anda mengenai kepraktisan penggunaan e-wallet dibandingkan dengan pembayaran tunai?

Narasumber:

Penggunaan e-wallet jauh lebih praktis dibandingkan dengan tunai. Dengan e-wallet, pelanggan tidak perlu repot mencari uang kembalian atau membawa uang tunai dalam jumlah besar. Transaksi juga lebih cepat dan tanpa hambatan. Saya merasa e-wallet memberikan kemudahan yang lebih, baik bagi kami sebagai pemilik bisnis, maupun bagi pelanggan.

Fahira:

Bisa ceritakan pengalaman Anda saat menghadapi kendala teknis ketika menggunakan e-wallet?

Narasumber:

Pengalaman kendala teknis yang pernah saya alami adalah ketika transaksi sedikit terlambat masuk ke akun saya. Waktu itu saya tidak langsung komplain karena saya pikir saya bisa menunggu 24 jam dulu. Namun, setelah 24 jam masih belum ada, saya baru menghubungi pihak GoBiz. Untungnya, setelah kurang dari 24 jam, dana tersebut akhirnya masuk.

Fahira:

Adakah pengalaman terkait pelanggan yang kesulitan atau menolak menggunakan e-wallet?

Narasumber:

Secara umum, pelanggan tidak menolak menggunakan e-wallet, tetapi ada beberapa yang lebih memilih menggunakan uang tunai, terutama wisatawan asing atau bule. Mereka cenderung tidak memiliki aplikasi e-wallet Indonesia dan lebih memilih untuk membayar dengan uang tunai. Namun, mereka biasanya tidak kesulitan jika mereka sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran lain.

Fahira:

Bagaimana pengalaman Anda dengan mesin EDC, khususnya terkait kendala teknis yang pernah terjadi?

Narasumber:

Mesin EDC sering kali mengalami kendala teknis, terutama masalah baterai. Mesin EDC ini cukup sensitif terhadap baterai, jadi kalau tidak rutin di cas, kadang mesin langsung mati. Itu jadi masalah, karena kalau pelanggan mau bayar pakai kartu debit dan EDC-nya mati, mereka harus mencari cara lain. Saya harus selalu ingat untuk mengecek apakah EDC sudah terisi penuh atau belum.

Fahira:

Apa kesan Anda terhadap kecepatan transaksi menggunakan mesin EDC dibandingkan metode pembayaran lainnya?

Narasumber:

Penggunaan EDC lebih memakan waktu. Proses input nominalnya manual, jadi kadang-kadang butuh beberapa saat untuk memverifikasi dan menyelesaikan transaksi. Selain itu, kalau EDC-nya mati, kami harus menunggu mesinnya nyala dulu. Sementara dengan QRIS atau E-wallet, transaksi langsung selesai begitu pelanggan scan.

Fahira:

Adakah biaya tambahan yang harus Anda tanggung untuk menggunakan mesin EDC, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi bisnis Anda?

Narasumber:

Untuk penggunaan mesin EDC disini itu sudah disediakan oleh pihak bank. Syaratnya, dalam sebulan, harus ada minimal satu transaksi debit. Tapi untuk EDC, ada biaya Merchant Discount Rate (MDR) sekitar 0,7%. Menurut saya, biaya ini masih wajar dan tidak terlalu membebani bisnis kami, karena kemudahan yang didapat jauh lebih besar.

Fahira:

Bagaimana pengalaman Anda terkait gangguan koneksi internet saat menggunakan e-wallet?

Narasumber:

Sejauh ini, koneksi internet tidak terlalu bermasalah. Namun, pernah sekali mesin EDC mengalami gangguan karena koneksi internet bank yang tidak stabil. Saat itu, saya langsung melapor ke pihak BCA, dan teknisi datang dalam waktu dua hari untuk mengecek mesin EDC. Jadi meskipun ada gangguan, solusinya cukup cepat.

Fahira:

Biasanya, apa yang Anda lakukan ketika terjadi kendala teknis saat transaksi berlangsung?

Narasumber:

Kalau terjadi masalah, saya biasanya langsung turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Misalnya, jika EDC mati atau ada kesalahan teknis dengan e-wallet, saya akan memastikan sistem kembali berjalan dengan baik, atau menawarkan alternatif pembayaran lain seperti cash.

Fahira:

Bagaimana koneksi internet mempengaruhi jumlah transaksi yang terjadi? Dapatkah dijelaskan lebih lanjut?

Narasumber:

Koneksi internet sangat berpengaruh. Jika koneksi lemah atau tidak stabil, transaksi akan memakan waktu lebih lama, atau bahkan gagal. Kami beruntung bisnis ini berlokasi di pusat kota, sehingga koneksi internet cukup stabil. Jika koneksi buruk, biasanya kami bisa menawarkan alternatif pembayaran lain seperti tunai atau QRIS E-wallet yang lebih stabil.

Fahira:

Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Anda terkait transaksi e-wallet? Apa saja masukan yang sering mereka berikan?

Narasumber:

Tingkat kepuasan pelanggan cukup baik. Mereka umumnya merasa puas dengan kemudahan transaksi melalui e-wallet, karena proses pembayaran yang cepat dan praktis. Sejauh ini kami belum menerima keluhan besar terkait penggunaan e-wallet di [R6].

Fahira:

Bagaimana pengaruh ukuran bisnis Anda terhadap kemudahan atau tantangan dalam penggunaan e-wallet?

Narasumber:

Karena ukuran bisnis kami yang masih kecil, transaksi harian tidak terlalu banyak, jadi penggunaan e-wallet sangat memudahkan pastinya. Kami bisa memantau transaksi dengan mudah dan tidak khawatir tentang volume yang tinggi. Tantangannya lebih ke pengelolaan admin dan pelatihan staf untuk menggunakan teknologi ini dengan benar.

Fahira:

Apa perubahan yang Anda rasakan dalam operasional harian sejak menggunakan e-wallet? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Narasumber:

Sejak menggunakan e-wallet, operasional kami lebih efisien. Kami tidak lagi khawatir tentang masalah kembalian uang atau transaksi yang tertunda. Semua transaksi lebih cepat dan tercatat dengan jelas, sehingga mempermudah pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi.

Fahira:

Bagaimana Anda mengelola catatan transaksi e-wallet dibandingkan dengan pembayaran tunai atau kartu?

Narasumber:

Semua catatan transaksi, baik yang menggunakan e-wallet maupun kartu, saya kelola dalam spreadsheet. Setiap transaksi dicatat di tab yang berbeda, jadi saya bisa memantau cash flow setiap hari dan memastikan semuanya tercatat dengan akurat. Ini jauh lebih efisien dibandingkan mencatat manual atau hanya mengandalkan catatan pembayaran tunai.

Fahira:

Apakah penggunaan e-wallet mempengaruhi cara staf Anda berinteraksi dengan pelanggan, terutama saat proses pembayaran?

Narasumber:

Tentu saja berpengaruh. Dengan e-wallet, staf kami lebih nyaman karena tidak perlu lagi

mengurus uang tunai atau menghitung kembalian. Prosesnya menjadi lebih cepat dan staf bisa fokus pada pelayanan pelanggan, bukan pada masalah pembayaran.

Fahira:

Bagaimana kebutuhan pelatihan untuk staf dalam mengoperasikan e-wallet, terutama dalam menangani kendala atau membantu pelanggan?

Narasumber:

Pelatihan cukup singkat, hanya sekali atau dua kali saja. Kalau ada masalah, saya biasanya yang turun tangan langsung untuk menyelesaikannya. Staf kami sudah cukup nyaman dengan sistem ini, jadi mereka tidak terlalu kesulitan.

Fahira:

Bagaimana kenyamanan staf Anda dalam menggunakan e-wallet? Adakah area yang memerlukan bantuan lebih lanjut?

Narasumber:

Staf kami cukup nyaman menggunakan e-wallet. Mereka lebih memilih ini karena prosesnya cepat dan tidak repot. Hanya mungkin kadang-kadang mereka masih membutuhkan bantuan terkait masalah teknis seperti koneksi atau saat transaksi tidak berjalan lancar.

Fahira:

Siapa saja yang menjadi pesaing terdekat Anda, dan bagaimana mereka menggunakan e-wallet?

Narasumber:

Saya rasa pesaing terdekat kami tidak terlalu banyak, terutama yang menjual cemilan seperti kami. Namun, beberapa tenant lain menggunakan e-wallet seperti GoPay atau OVO. Mereka juga mengikuti tren pembayaran digital, meskipun saya lebih fokus pada kolaborasi daripada kompetisi.

Fahira: Okay. Berhubung pertanyaan kami sudah terjawab semua, kita bisa akhiri di sini ya Mba. Thank you mba udah bersedia di interview, sukses terus yaa untuk [R6].

Narasumber: Thank you juga, semoga bermanfaat ya infonya.